

Makalah Ilmiah Populer

**EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP DEGRADASI ZAT
WARNA AZO METILEN BIRU**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

(20 Februari – 20 Juni 2025)

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Ahmad Fatal Bar / Teknokimia Nuklir / NIM. 012200002

Dosen Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP DEGRADASI ZAT WARNA AZO
METILEN BIRU**

20 Februari – 20 Juni 2025
Disusun oleh:

Ahmad Fatal Bar / Teknokimia Nuklir
NIM. 012200002

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Dr. Deni Swantomo, M.Eng
NIP. 198201042006041002

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP DEGRADASI ZAT WARNA AZO METILEN BIRU

THE EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION ON THE DEGRADATION OF AZO DYE METHYLENE BLUE

Ahmad Fatal Bar^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman 55281

*E-mail korespondensi: ahmadfatalbar321@gmail.com

ABSTRAK

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP DEGRADASI ZAT WARNA AZO METILEN BIRU. Metilen biru merupakan salah satu zat warna azo yang sering ditemukan dalam limbah industri tekstil. Zat ini bersifat toksik dan sulit terurai secara alami, sehingga dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas iradiasi gamma dalam mendegradasi methylen blue dengan berbagai konsentrasi awal (100 ppm; 150 ppm; 200 ppm; 300 ppm; 400 ppm; 500 ppm) dan dosis iradiasi (5 kGy; 10 kGy; 15 kGy). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada konsentrasi rendah (<200 ppm), degradasi metilen biru berjalan efektif pada dosis 15 kGy. Pada konsentrasi awal tinggi (>200 ppm), degradasi menjadi kurang optimal meskipun dosis ditingkatkan hingga 15 kGy. Bahkan, terjadi peningkatan konsentrasi akhir akibat pembentukan senyawa turunan yang terdeteksi sebagai metilen biru. Sehingga, untuk konsentrasi tinggi diperlukan dosis iradiasi yang lebih besar.

Kata kunci: iradiasi gamma; metilen biru; degradasi; limbah tekstil

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION ON THE DEGRADATION OF AZO DYE METHYLENE BLUE. Methylene Blue is an azo dye that is often found in textile industry waste. This substance is toxic and difficult to decompose naturally, so it can pollute the environment if not managed properly. This study aims to examine the effectiveness of gamma irradiation in degrading methylene blue with various initial concentrations (100 ppm; 150 ppm; 200 ppm; 300 ppm; 400 ppm; 500 ppm) and irradiation doses (5 kGy; 10 kGy; 15 kGy). The research results showed that at low concentrations (<200 ppm), methylene blue degradation was effective at a dose of 15 kGy. At high initial concentrations (>200 ppm), degradation was less than optimal even though the dose was increased to 15 kGy. In fact, there was an increase in the final concentration due to the formation of a derivative compound which was detected as methylene blue. So, for high concentrations a larger dose of irradiation is needed.

Keywords: gamma irradiation; methylene blue; degradation; textile waste

PENDAHULUAN

Saat ini dunia industri banyak sekali menggunakan bahan pewarna terkhusus pada industri tekstil, yang mana menjadi penyedia dari kebutuhan primer masyarakat yaitu sandang. Penggunaan bahan tersebut akan memberikan hasil samping berupa limbah zat warna, hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi sebelum mencemari lingkungan sekitar [1]. Salah satu limbah zat warna yang biasa ada di lingkungan adalah zat warna azo methylene blue, zat warna tersebut dapat mengurangi transmisi sinar matahari ke air, mempengaruhi aktivitas fotosintesis kehidupan air, serta menurunkan keragaman dan estetika biologis perairan [2]. Kandungan methylene blue sebagai limbah pada limbah cair industri diketahui sebesar 20-30 mg/L [3].

Di Indonesia, baku mutu air limbah industri tekstil diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah [4]. Peraturan ini menetapkan parameter-parameter seperti Biochemical Oxygen Demand (BOD_5), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), total fenol, total krom (Cr), total amonia (NH_3-N), sulfida, minyak dan lemak, pH, dan batas maksimum debit air limbah sebagai acuan baku mutu [4]. Meskipun peraturan ini tidak secara spesifik menetapkan batas konsentrasi untuk metilen biru, parameter-parameter tersebut digunakan untuk menilai kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan [4].

Selain itu, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yaitu Kep-51/MENLH/10/1995 mengenai baku mutu limbah cair, telah menetapkan kadar konsentrasi maksimum methylene blue dalam limbah cair industri tekstil adalah sebesar 5-10 mg/L [5]. Berbagai macam metode telah dilakukan untuk mendegradasi konsentrasi limbah zat warna dalam limbah cair tekstil, salah satunya adalah metode yang masih jarang diketahui tapi memiliki efektivitas yang tinggi adalah metode iradiasi

Limbah industri tekstil mengandung pewarna sintetik dalam jumlah yang cukup tinggi, karena penggunaan zat pewarna sintetik yang sering digunakan dalam proses pewarnaan tekstil. Limbah cair dari proses ini menjadi sumber utama pencemaran lingkungan oleh industri tekstil [6]. Limbah zat warna tersebut adalah senyawa organik yang sulit terurai, resisten terhadap degradasi, dan bersifat toksik. Ketika limbah cair ini dibuang oleh industri, alirannya dapat mencapai perairan di sekitar pemukiman penduduk, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Limbah ini juga dapat meningkatkan kadar COD (Chemical Oxygen Demand). Jika melebihi batas aman, dampak yang paling terlihat adalah kematian organisme air. Hal ini merusak keseimbangan ekosistem perairan, sehingga pengolahan limbah tekstil yang memadai sangat diperlukan agar tidak mencemari lingkungan [6].

Beberapa metode konvensional telah digunakan untuk mengolah limbah, seperti klorinasi, pengendapan, dan penyerapan dengan karbon aktif [7]. Namun, metode ini memiliki keterbatasan. Pembakaran lumpur (sludge) yang dihasilkan dapat menghasilkan senyawa klorooksida. Penggunaan karbon aktif hanya efektif untuk menyerap senyawa organik non-polar dengan berat molekul rendah, sementara senyawa dengan berat molekul tinggi tidak tereliminasi [8]. Metode biologis hanya mampu menguraikan senyawa yang biodegradable, sementara senyawa non-biodegradable tetap berada dalam sludge dan berpotensi kembali mencemari lingkungan [6].

Zat warna tekstil termasuk salah satu pencemar organik yang bersifat non-biodegradable. Zat ini umumnya berasal dari senyawa azo dan turunannya, yang memiliki struktur berupa gugus benzena. Gugus benzena diketahui sangat sulit terdegradasi secara alami dan memerlukan waktu yang lama untuk terurai [9]. Senyawa azo, jika dibiarkan terlalu lama di lingkungan, dapat menjadi penyebab penyakit karena sifatnya yang karsinogenik dan mutagenik. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang efektif untuk menguraikan limbah jenis ini.

Senyawa azo merupakan komponen utama dalam limbah tekstil, dengan persentase sekitar 60% hingga 70% [9]. Struktur senyawa azo secara umum adalah $R-N=N-R'$, di mana R dan R' adalah rantai organik yang bisa sama atau berbeda. Gugus $-N=N-$ pada senyawa ini disebut struktur azo. Nama "azo" berasal dari kata azote, istilah untuk nitrogen yang berakar dari bahasa Yunani a (tidak) + zoe (hidup). Proses pembentukan zat warna azo melibatkan reaksi senyawa antara dengan ion diazonium.

Methylene blue atau Metilen biru, yang memiliki rumus kimia $C_{16}H_{18}ClN_3S$, adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang beracun dan merupakan zat warna kationik yang memiliki kemampuan yang sangat besar untuk adsorpsi [10]. Metilen biasanya digunakan untuk mewarnai sutra, wol, tekstil, kertas, peralatan kantor, dan kosmetik [11]. Kristal hijau gelap adalah bentuk senyawa ini. Metilen biru dalam air atau alkohol akan dilarutkan dan menghasilkan larutan berwarna biru [12]. Berat molekul methylene blue adalah 319,86 gram/mol [13], memiliki titik lebur di $105^{\circ}C$ [14], dan daya larutnya adalah 4,36 kali 104 miligram per liter.

Gambar 1. Struktur Molekul Methylene Blue

Iradiasi gamma merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendekomposisi atau mendegradasi senyawa organik kompleks, termasuk zat warna dalam limbah cair. Zat warna sintesis yang banyak digunakan dalam industri tekstil, makanan, dan kosmetik sering kali sulit terurai secara alami karena struktur kimianya yang kompleks dan stabil [15]. Proses iradiasi gamma menggunakan sinar gamma yang dihasilkan oleh isotop radioaktif, seperti Cobalt-60, untuk menghasilkan radikal bebas yang mampu memutuskan ikatan molekul pada zat warna tersebut [16]

Dalam mekanisme degradasi, sinar gamma memancarkan radiasi pengion yang berinteraksi dengan molekul air di limbah, menghasilkan radikal hidroksil (OH^*). Radikal ini memiliki sifat reaktif yang sangat tinggi, sehingga dapat menyerang ikatan kimia dalam struktur zat warna, seperti ikatan aromatik, dan memecahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana [17]. Proses ini juga dapat mengurangi toksisitas limbah cair, sehingga lebih aman untuk dilepaskan ke lingkungan [18].

Salah satu keunggulan iradiasi gamma dalam degradasi zat warna adalah kemampuannya untuk bekerja tanpa tambahan bahan kimia, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional seperti koagulasi atau penggunaan oksidator kimia. Selain itu, iradiasi gamma efektif pada konsentrasi zat warna yang tinggi, yang sering kali menjadi kendala dalam pengolahan limbah secara biologis atau kimiawi [19].

METODOLOGI

Bahan yang digunakan

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan adalah zat warna Methylene blue, dan aquadest. Selain itu alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, centrifuge, Iradiator Gamma Sumber Co-60, dan Spektrofotometer UV-VIS, dan alat-alat gelas laboratorium.

Pembuatan Sampel 100 ppm, 300 ppm, dan 500 ppm

Sebanyak 500 mg, 300 mg, dan 100 mg methylene blue ditimbang untuk masing-masing konsentrasi larutan 500 ppm, 300 ppm, dan 100 ppm. Methylene blue tersebut kemudian dilarutkan dalam gelas beaker menggunakan aquadest secukupnya sambil diaduk hingga larut seluruhnya. Larutan yang telah homogen dipindahkan ke dalam labu takar berukuran 250 mL, lalu ditambahkan aquades hingga mencapai batas tera pada labu takar. Larutan tersebut dikocok hingga tercampur secara homogen. Langkah yang sama diulangi untuk setiap konsentrasi larutan.

Preparasi Iradiasi Sampel

Sebanyak 20 mL larutan sampel diambil dari masing-masing labu takar dan dipindahkan ke dalam botol sampel sebanyak sembilan buah untuk setiap konsentrasi. Langkah ini dilakukan untuk seluruh larutan sampel. Selanjutnya, botol-botol sampel diberi label sesuai dengan dosis iradiasi, yaitu 5 kGy, 10 kGy, dan 15 kGy, dengan masing-masing dosis memiliki tiga botol sampel. Semua botol sampel kemudian ditutup rapat dan disegel menggunakan parafilm untuk menjaga kestabilan larutan sebelum iradiasi.

Karakterisasi Sampel Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis

Larutan standar dengan konsentrasi 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 ppm disiapkan untuk kalibrasi spektrofotometer UV-Vis. Setiap larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk menentukan absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar analisis sampel iradiasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Methylene blue merupakan pewarna jenis azo karena memiliki struktur kimia $\text{R}-\text{N}=\text{N}-\text{R}'$ yang mengandung gugus $-\text{N}=\text{N}-$, serta memberikan warna biru. Pewarna ini banyak digunakan karena mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Meskipun hanya sekitar 5% methylene blue yang digunakan dalam industri pewarnaan, sisanya sekitar 95% dibuang sebagai limbah. Konsentrasi pewarna yang diperbolehkan di lingkungan sekitar 5-10 mg/L. Zat pewarna azo seperti methylene blue sulit terdegradasi dengan metode konvensional dan berpotensi bersifat karsinogenik. Struktur metilen blue termasuk dalam senyawa aromatik heterosiklik karena mengandung atom nitrogen dan sulfur dalam cincin benzena, dengan massa molekul sekitar 320 g/mol. Senyawa ini memiliki ikatan rangkap yang stabil, sehingga sulit terurai.

Dalam penelitian ini, radiasi gamma digunakan untuk mendegradasi zat warna azo methylene blue dengan tujuan mengamati pengaruhnya terhadap pemutusan struktur ikatan benzena menjadi molekul-molekul rantai pendek, yang dikenal sebagai proses degradasi. Proses ini terjadi ketika energi radiasi terserap oleh materi melalui mekanisme yang disebut linear energy transfer (LET), di mana radiasi gamma berinteraksi langsung dengan materi tersebut. Interaksi ini menghasilkan degradasi melalui pemutusan ikatan kimia. Pemutusan ikatan ini dipicu oleh serangan spesies radikal reaktif yang terbentuk akibat interaksi radiasi gamma dengan pelarut, sehingga dikenal sebagai degradasi radikal. Proses degradasi methylene blue bertujuan untuk mengolah limbah zat warna agar aman dibuang ke lingkungan. Dengan struktur rantai molekul yang lebih pendek, zat warna tersebut lebih mudah

terurai secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan, sehingga tidak lagi membahayakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif iradiasi sinar gamma untuk mendegradasi senyawa metilen biru. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran absorbansi awal sampel sebelum diiradiasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Absorbansi Konsentrasi

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
0	0
100	0.349
200	0.594
300	1.02
400	1.196
500	1.492

Gambar 2. Grafik Deret Standar

Setelah dibuat deret standar, kemudian dilakukan iradiasi pada setiap konsentrasi dimana pada setiap konsentrasi dilakukan variasi dosis 5kGy, 10kGy dan 15kGy. Diperoleh nilai konsentrasi akhir dari setiap konsentrasi sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai Absorbansi dan Konsentrasi Akhir Sampel Setelah Iradiasi

Konsentrasi Awal (ppm)	Dosis (kGy)	Absorbansi	Konsentrasi Akhir (ppm)
500	5	1.985	651.53
	10	2.273	747.53
	15	2.444	804.53
400	5	1.895	621.53
	10	2.012	660.53
	15	2.296	755.2
300	5	1.594	521.2
	10	1.877	615.53
	15	2.155	708.2
200	10	1.506	491.87
	15	0.344	104.53
150	10	1.172	380.53
	15	0.039	2.87
100	5	0.832	267.2
	10	0.049	6.2
	15	0.008	-7.46

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pada pemberian dosis 10 kGy, untuk sampel dengan konsentrasi awal 100 ppm memiliki nilai absorbansi sebesar 0,049, pada sampel 150 ppm memiliki nilai absorbansi 1,172, pada sampel 200 ppm memiliki nilai absorbansi 1,506, pada sampel 300 ppm memiliki nilai absorbansi 1,877,

pada sampel 400 ppm memiliki nilai absorbansi sebesar 2,012, dan untuk sampel 500 ppm memiliki nilai absorbansi sebesar 2,273. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi awal sampel maka semakin tinggi nilai absorbansi akhir setelah iradiasinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi awal methylene blue memengaruhi nilai absorbansi yang terdeteksi, dimana sampel dengan konsentrasi awal lebih tinggi memiliki lebih banyak molekul yang masih tersisa atau belum terurai sempurna akibat iradiasi gamma. Hal ini terjadi dikarenakan degradasi methylene blue semakin terbatas efektivitasnya pada konsentrasi awal yang lebih tinggi atau sampel yang lebih pekat. Kepekatan sampel juga tentunya mempengaruhi intensitas cahaya yang diteruskan, sehingga nilai absorbansinya mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan konsentrasinya [20].

Berdasarkan data pada Tabel 2. didapatkan pada larutan dengan konsentrasi >200 ppm mengalami kenaikan konsentrasi akhir setelah iradiasi seiring dengan semakin besarnya dosis yang diberikan. Pada konsentrasi awal sampel 500 ppm, pemberian dosis 5 kGy menghasilkan larutan dengan konsentrasi akhir 651,53 ppm, pemberian dosis 10 kGy menghasilkan larutan dengan konsentrasi akhir 747,53 ppm, dan pemberian dosis 15 kGy menghasilkan larutan dengan konsentrasi akhir 804,53 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi awal sampel yang tinggi, radikal bebas yang dihasilkan dari iradiasi gamma tidak mencukupi untuk mendegradasi methylene blue dalam sampel dan justru menghasilkan reaksi pembentukan senyawa-senyawa turunan lainnya [21]. Kenaikan ini menandakan bahwa untuk konsentrasi >200 ppm meskipun dosis yang diberikan mencapai 15 kGy, proses degradasi masih belum dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, untuk larutan dengan konsentrasi >200 ppm diperlukan dosis yang lebih besar dari 15 kGy.

Namun, pada sampel dengan konsentrasi awal 200 ppm dan 150 ppm dengan pemberian dosis 10 kGy dan 100 ppm dengan pemberian dosis 5 kGy menghasilkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari konsentrasi awal setelah melalui proses iradiasi. Sedangkan pada sampel dengan konsentrasi awal 200 ppm dan 150 ppm dengan pemberian dosis 15 kGy mulai terjadi penurunan konsentrasi menjadi 104,53 ppm dan 2,87 ppm dan pada sampel dengan konsentrasi awal 100 ppm dengan pemberian dosis 10 kGy penurunan konsentrasi menjadi 6,2 ppm. Hal ini menunjukkan degradasi methylene blue dengan dosis 15 kGy efektif untuk mendegradasi larutan dengan konsentrasi dibawah 200 ppm dan untuk larutan dengan konsentrasi >100 ppm efektivitas degradasi berada pada pemberian dosis >10 kGy.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa efektivitas degradasi metilen biru dengan iradiasi gamma sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal sampel dan dosis yang diberikan. Pada konsentrasi awal rendah (<200 ppm), degradasi berjalan efektif, terutama dengan dosis 15 kGy, sedangkan pada konsentrasi awal 100 ppm, dosis 10 kGy sudah cukup efektif. Sebaliknya, pada konsentrasi awal tinggi (>200 ppm), degradasi kurang optimal bahkan terjadi peningkatan konsentrasi akhir akibat terbentuknya senyawa turunan, meskipun dosis dinaikkan hingga 15 kGy. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi tinggi, diperlukan dosis yang lebih besar dari 15 kGy untuk mencapai degradasi yang optimal, sementara pada konsentrasi rendah, dosis yang lebih kecil sudah cukup untuk memaksimalkan proses degradasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan fasilitas yang telah digunakan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Maria Christina Prihatiningsih, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, serta rekan-rekan mahasiswa atas diskusi dan kerja sama selama penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengelolaan limbah zat warna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kustiningsih, S., & Sari, D. (2017). Dampak Limbah Zat Warna Terhadap Lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 123-130.
- [2] Yulianti, E., & Munasir, M. (2019). Pengaruh Zat Warna Methylen Blue Terhadap Kualitas Air. *Jurnal Biologi dan Lingkungan*, 8(1), 45-52.
- [3] Santika, M. W., & Insyirah, P. A. (2023). *Studi Kapasitas Adsorpsi Methylene Blue Dalam Limbah Cair Tekstil Menggunakan Karbon Aktif Sekam Padi Teraktivasi Natrium Hidroksida*. Malang: Universitas Brawijaya.

- [4] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. Jakarta : Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Wilayah dan Kebijakan Strategi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup. (2015). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- [6] Al-Kdasi, A. (2004). Pengolahan Limbah Zat Warna dalam Industri Tekstil. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 15(2), 123-130.
- [7] Haryono, D., Slamet, S., & Riyani, Y. (2018). Pengolahan Limbah Zat Warna Tekstil Terdispersi dengan Elektroflotasi. *EduChemia*, 3(1), 95-102.
- [8] Matsuoka, M., & Anpo, M. (2003). Photocatalytic Degradation of Azo Dyes. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 155(2-3), 183-189.
- [9] Toya Water System. (2021). Pengolahan Limbah Tekstil. [Online]. Available : toyarta, <https://www.toyarta.com/pengolahan-limbah-tekstil/>. [Accessed: Dec 20, 2024]
- [10] Garcia, A.M., Martinez, M.R., & Lopez, E.M. (2019). Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Activated Carbon: Kinetics and Equilibrium Studies. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 7(4), 103242.
- [11] Zhang, Y., Wang, H., & Zhao, J. (2021). Application of Methylene Blue as a Dye in Textile Industry: A Review. *Dyes and Pigments*, 184, 108807.
- [12] Khan, M.I., Ali Shah, S.Z., & Khan, M.I. (2020). Methylene Blue: A Review on Its Applications and Toxicity. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(12), 13993-14004.
- [13] Singh, R., Kumar, V., & Singh, P. (2018). Thermal and Spectroscopic Studies of Methylene Blue Dye. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 134(3), 1467-1475.
- [14] PubChem. (2024). Methylene Blue | C₁₆H₁₈N₃S | CID 6099. [Online]. Available : National Library p-of Medicine, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methylene-Blue>. [Accessed: Dec 21, 2024].
- [15] Miyata, Y. (1995). Degradation of Organic Pollutants by Gamma Irradiation. *Journal of Radiation Research*, 36(1), 1-10.
- [16] Knoll, G. F. (2010). *Radiation Detection and Measurement*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- [17] Tokunaga, S. (1995). Radiation Chemistry of Water and Its Application to Environmental Problems. *Journal of Environmental Radioactivity*, 27(3), 267-274.
- [18] IAEA (International Atomic Energy Agency). (2005). The Role of Radiation Processing in The Treatment of Wastewater. IAEA TECDOC Series No. 1508.
- [19] ASTM International. (2016). *Standard Guide for Selection and Application of Dosimetry Systems for Radiation Processing*. ASTM International.

- [20] Budiarto, S., Setiawan, R., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Dosis Iradiasi Gamma Terhadap Degradasi Methylene Blue dalam Larutan. *Jurnal Kimia dan Pendidikan*, 10(2), 123-130.
- [21] Sptaaji, A. (2007). Studi Absorbansi Methylene Blue pada Berbagai Konsentrasi dan Dosis Iradiasi. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(1), 45-52.